

International Conference on Educational Innovation (ICEI)

2022第十三屆教育創新國際學術研討會：面對時代挑戰的永續發展教育

體制內中學教育學生轉換至實驗教育過程中面臨之困境及其相對應 之師資培育改良可能性研究

The Research on the Predicament of Students and the Possibility of Teacher Education

Improvement when Facing the Switch of In-System Middle Education to Experimental Education

陳于揚、王強森

Department of Science Education, National Taipei University of Education

E-mail(Corresponding Author): chenyuyangatoatom@gmail.com

「實驗教育三法」

- 《高級中等以下教育階段非學校型態實驗教育實施條例》
- 《學校型態實驗教育實施條例》
- 《公立國民小學及國民中學委託私人辦理條例》
- 2014年制定，2017年通過修正草案
- 落實《教育基本法》中關於實驗教育的部分

較少被關注的一類學生……

- 「較晚踏上實驗教育這條路的自學生」
- 與學校合作進行自學是一種具過渡性的路途
- 過程中要面對未知而恐懼，或是遇到來自體制內的阻力等等

核心問題

- 體制內的中學學生轉換至實驗教育過程中會面臨的困境為何？
- 在這之中，師資培育的面向又能夠如何改良以達到更好的教育成效？

自學生為對象

- 訪談與敘事探究
- 進行生命歷程記錄
- 就讀高級中學前皆於體制內教育
- 體制內的改變嘗試：
從高級中學轉換到技術型高級中學
- 部分自學再進展到全部自學

現象學的研究視角

- 後續對應到師資培育的討論
- 面向體制進行分析討論
- 學生及老師的二面切入

學生自身的多餘勞動

- 需要自己解釋實驗教育、自學等非體制內的教育概念給學校的教育人員
- 無法觸及到更多教育人員，學生的力量依然薄弱
- 教師對自學及實驗教育的理解、認知不盡完全

不恰當的處置

- 要求自學生在其自學時段必須配合體制內的課程進行
- 體制內教育單位對體制外教育的想像不夠完善

例：如何評量

- 詢問學校得到的回覆：「要有專業人士評價」
- 學校體系裡，每個人對自己的主張沒自信
- 不會積極地願意開拓除體制內的教育及應對方式

分析的二元觀收束

- 選擇：以學生為主體；以學制為主體
- 關於「適應」的自我實現或期許，沉重的議題
- 面臨困境，有：主動進行調適與被動適應
二者需要取得符合學生學習狀態的平衡

師資培育面向

- 漸進式的改良，實驗教育推廣、師資培育與應對
- 短期：或許以研習等方式進行相關概念的接觸，至少具有讓教師得到基本認知的效果
- 長期：從師培過程中著手，在教育學程的學分之中再加入關於實驗教育的內容，並且讓教師在實務上能夠理解並運作更多元的教育型態與方式

Thanks for Your Listening!

聯絡資訊:

陳于揚

E-mail: chenyyuayangatoatom@gmail.com